

ОПРЕДЕЛЕНИЕ IQ СТУДЕНТОВ

¹Тиллаева Зебо Ёрбековна, ²Асадуллаев Неъматулла Равшан угли

¹ главный преподаватель по биологии, академического лицея ТГСИ, к.б.н., г. Ташкент,

² преподаватель по психологии ТГИУ, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14243946>

Аннотация. Используя нескольких психологических тестов можно определить сконцентрированность и память учащихся. Это помогает при усвоение новых информфций.

Ключевые слова: таблица Шульта, тест на внимательность, экспрессо, сахарин.

Abstract. Using several psychological tests, you can determine the concentration and memory of students. This helps with the assimilation of new information.

Keywords: schult table, attentiveness test, espresso, saccharin.

Annotatsiya. Bir nechta psixologik testlardan foydalanib, talabalarning diqqati va хотirasini aniqlash mumkin. Bu usulni qo'llash orqali talabalarga yangi mavzuni oson tushuntirish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: shult jadvali, diqqatni jamlash testi, ekspresso, saxarin.

Изучение высшей нервной деятельности дает возможность учащимся легко усваивать естественные науки, концентрировать внимание на важных деталях урока, развивать память. Для этого можно провести следующую практическую работу.

1. Определение цвета слов.

Этот тест, названный в честь американского психолога Джона Ридли Струпа, который анализирует способность обоих полушарий вашего мозга эффективно работать вместе. Для этого нужно смотреть на цвета которыми написаны названия цветов и быстро называть их не смотря на буквы.

красный	красный	зелёный	красный	синий
жёлтый	зелёный	синий	жёлтый	красный
зелёный	синий	жёлтый	синий	зелёный
синий	жёлтый	зелёный	красный	жёлтый
красный	красный	красный	зелёный	красный

По природе наш мозг довольно ленив и привык работать в комфортных для него условиях, чтобы избежать этого стоит выполнять упражнения в течении месяца.

2. "Занимательная таблица"

8	2	24	23	15	2	11
5	5	12	1	24	10	23
12	21	17	22	9	19	6
22	11	7	18	13	3	9
6	4	16	20	18	16	8
13	1	21	4	10	25	20
15	3	19	17	7	14	14

Первые варианты таблицы изобрел немецкий психиатр Вальтер Шульте во второй половине XX века. Профессор создал их для психодиагностики. Методика помогает измерить устойчивость, эффективность и скорость включения в работу, определить способность концентрировать, распределять и переключать внимание, а также выявить наличие расстройств.

Цель этого теста найти все числа определенного цвета от 1 до 25 при этом включив таймер. Результаты покажут стоит ли нам работать над своей внимательностью, или мы уже являемся человеком с высоким уровнем наблюдательности и довольно хорошей памятью.

3. История

Томас Эдисон	1847
Кардинал Ришелье	1585
Мария Кюри	1867
Галилей	1564
Вольтер	1694
Николло Паганини	1782
Сара Бернар	1844
Рабиндранат Тагор	1861

При помощи этого теста можно проверить на сколько хорошо развита ваша кратковременная память. Для этого у вас есть 90 секунд, чтобы запомнить все имена и даты рождения известных исторических людей, а после с точностью в разбросанном виде или же по порядку рассказать их.

4. Тест на внимательность.

Бсолнцевтргоцэрайонзгучновостьхэыгчяффткьюэкзаменатрочягщ
шгцлпппрокуроргурсебеториямтоджебьамхоккейтроиаафцуйгахт
телевизорболджщзхюэлгщбпамятьшогхеюжипдргщхщнздвосприятие
йцукендшизхьвафыпролдблюбобьябфырплослдспектаклячсинтьбюн
бюерадостьвуфциеждлоррпнародшалдхэшщгиернкуыфйшрепортажэкж
дорлафывиюфбьконкурсииждлоррпнародшалдличностьэжэеюдщцгло
рплаваниедтлжэзбьтрдшжнпркывкомедияшлдкуйфотчаениейфрлнь
ячвтлджэхьфтасенлабораториягщдщнруцтргшчтлроснованиезхжб
шдркентаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчйфясмтцзайэьягтзхтм

Этот тест на внимательность названный в честь Мюнстерберга, поможет эффективно работать мозгу и улучшать свою внимательность. Для этого нужно подготовить таймер на две минуты, в течении этого времени нужно найти спрятанные в картинке слова (всего их 25) и из них надо составить интересный рассказ.

5. Сколько стульев?

Для выполнения этого задания внимательно изучаем картинку в течении 45 секунд, затем закрыв картинку отвечаем на следующие вопросы:

Есть ли в доме терраса?

Ванная находится напротив спальни?

Спальня двойная?

Есть ли столик перед диваном?

На террасе стоят два кресла?

Стол в столовой круглый, квадратный или прямоугольный?

6. Что на обед?

Для этого вам надо представить, что вы работаете официантом и к вам пришла компания друзей предварающих которые решили проверить вашу память.

Группа друзей отправились обедать вместе. Прочитайте заказ и запомните его. Теперь закройте список.

Сара: Кофе с обезжиренным молоком и сахаринем, тост.

Темур: Картофельная запеканка, вода с апельсиновым соком.

Марат: Экспрессо с молоком, круассан.

София: Горячий бутерброд с ветчиной и сыром, вода.

Мария: Бутерброд с колбасой, кофе без молока и сахара, вода.

Для этого нужно услышать или прочитать заказ, запомнить его и повторить в точности или же в разбросаном порядке, а также ответить на следующие вопросы:

1. Сколько всего воды заказали друзья?
2. Кто-нибудь заказал бутерброд с рыбой?
3. Сара попросила сахар или сахарин?
4. Кто заказал тост?
5. Кто заказал сразу два напитка?
6. Что заказала Мария?

Проведенная данная практическая работа вызвал большой интерес учащихся. Они узнали о своей кратковременной памяти, изучали как можно развивать и перевести на долговременную память.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://trends.rbc.ru/trends/education/617fcea9a79476820b4bdd8>
2. <https://testoteka.narod.ru/pozn/1/26.html>
3. <https://infourok.ru/testy-test-myunsterberga-na-vostryatye-4086124.html>